

OROL BO'YI AHOLISI SALOMATLIGIGA IQLIM O'ZGARISHINING NING TA'SIRINI O'RGANISH

Бабаханова Д.Б.

Alfraganus universiteti

Farmatsevtika va kimyo kafedrasi dotsenti v.b. PhD

E-mail: d.babaxanova@afu.uz, tel:+998977287931

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1989-0658>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15110817>

Maqola Orolbo'yi aholisi sog'lig'iga iqlimning ta'siri haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda inson organizmining o'sishi va taraqqiy etishiga, turli kasalliklarning kelib chiqishi va tarqalish hududiga, shuningdek, kasallikning kechishi hamda oqibatlariga ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim tabiiy omillardan biri – iqlim ekani ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: iqlim sharoiti, Orolbo'yi mintaqasi, Orol dengizi havzasi, aholining sog'ligi, havo ifloslanishi.

Статья посвящена анализу сведений о воздействии погодных условий на состояние здоровья жителей Приаралья. В ней рассмотрен один из наиболее значимых природных факторов, влияющих на рост и формирование человеческого организма, на появление и распространение различных недугов, а также на их протекание и последствия – это погодные условия.

Ключевые слова: погодные условия, регион Приаралья, акватория Аральского моря, самочувствие населения, загрязнение воздуха.

Har yili iqlim o'zgarishi aholi sog'lig'iga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadigan tobora sezilarli noqulay ekologik omilga aylanib bormoqda. Bu butun dunyo bo'ylab ushbu masala bo'yicha ilmiy maqolalar sonining sezilarli darajada ortib borayotganidan dalolat beradi [1].

Hozirgi vaqtda jahon olimlari va xalqaro ilmiy doiralar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklangan, chunki kelajakda iqlim o'zgarishi yo'nalishini hamda ushbu o'zgarishlarning asosiy natijalarini to'g'ri baholash insoniyatni ko'plab ofatlardan himoya qiladi, yetarli ilmiy dalillarsiz qimmatbaho choralarni qo'llash esa katta iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Dunyo bo'ylab misli ko'rilmagan iqlimiy o'zgarishlar milliardlab insonlarning hayotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu o'zgarishlar inson faoliyatining deyarli barcha jabhalariga ta'sir etib, jahon hamjamiyatida jiddiy xavotir uyg'otmoqda [2,3].

Hozirgi bosqichda insonning yashash muhitida inqiroz holati kuzatilmoqda. Bu muammo ustuvor ahamiyat kasb etmaydigan davlatning o'zi yo'q. Tabiiy muhit barqarorligini yaxshilash va insonlarni uning salbiy omillarining zararli

ta'siridan himoya qilish bo'yicha keskin chora-tadbirlar ko'rishni talab qiladigan masalalar tobora dolzarb bo'lib bormoqda [4].

Aholi sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash davlatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga yo'naltirilgan ustuvor davlat vazifalaridan biridir. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi" ga muvofiq, mamlakatning har bir fuqarosi tibbiy himoya huquqiga ega. Shu munosabat bilan davlat tabiiy muhit va ishlab chiqarish sharoitlarini muhofaza qilishni, zarur qulay ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlarini hamda aholining farovonligini ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi [5,6].

Zamonaviy jamiyatning taraqqiyoti ayrim hollarda atrof-muhitning ortiqcha kimyoviy, biologik va fizik ta'sirga uchrashiga sabab bo'ldi. Natijada, tabiiy muhit inson faoliyati natijasida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni to'liq nazorat qila olmaydi. Xususan, bugungi kunda atmosferadagi havo, tuproq, quruqlik va okean suvlariga 100 mingdan ortiq turli xil kimyoviy elementlar tushmoqda. Bu inson salomatligiga nafaqat bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki tabiiy ekotizimning o'zgarishi orqali bilvosita ham zarar yetkazadi [7].

Qator tadqiqotchilarning fikricha, inson organizmining o'sishi va rivojlanishiga, turli kasalliklarning kelib chiqishi va tarqalishiga, shuningdek, kasallikning kechishi va oqibatlariga ta'sir qiluvchi asosiy tabiiy omillardan biri iqlim hisoblanadi. I.I. Krupnikning ta'kidlashicha, issiq ob-havo sharoitida morfologik o'zgarishlar, avvalo, haroratdan emas, balki namlik darajasining o'zgaruvchanligi bilan bog'liqdir. Bunday sharoitda iqlimiy qonuniyatlar to'g'ridan-to'g'ri amal qilmaydi [8].

Ma'lumki, inson sog'lig'ini shakllantirishda tashqi muhit va tabiiy-iqlim omillari 17-20%, turmush tarzi 48-53%, irsiy omillar 18-22%, tibbiy xizmat esa 8-10% ulushga ega. Ekotizimni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari dolzarb muammolardan biri bo'lib, uning to'g'ri va o'z vaqtida hal etilishi nafaqat hozirgi, balki kelgusi avlodlarning sog'lom hayoti va farovonligi bilan bevosita bog'liqdir.

Aholining sog'lig'i atrof-muhitning jamiyatga ta'sirini aks ettiruvchi ajralmas ko'rsatkich hisoblanadi. Aholining sog'lig'ini tahlil qilish jarayonida atrof-muhitning ijobiy va salbiy ta'sir omillari aniqlanib, salbiy ta'sirlarni kamaytirish yoki bartaraf etish yo'llari tavsiya etiladi hamda inson salomatligini mustahkamlashda foydali omillardan unumli foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilishi mumkin. Aholining jismoniy holatini o'rganish, shuningdek, ekologik muhitni himoya qilish va yaxshilash masalalarini hal etish, oldini olish va sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish tartibi hamda ularning

samaradorligini baholash uchun zarur bo'lgan moddiy xarajatlarni aniq belgilash imkonini beradi [9].

Hozirgi vaqtda Orolbo'yi hududidagi og'ir ekologik sharoit aholi sog'lig'iga bevosita xavf tug'dirmoqda [10]. Statistik ko'rsatkichlarga ko'ra, Qizilo'rda hududida atmosferadagi chang miqdorining ortiqigidan tashqari, havo ifloslanishi aholi salomatligiga sezilarli xavf solmaydi.

Atmosferadan yog'inlar orqali Orolbo'yi bo'ylab yog'ingarchilik - tuproq - oziq-ovqat mahsulotlari - inson organizmi zanjiri bo'yicha HCO_3 va misning haddan tashqari ko'payishi natijasida aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ekotoksikantlar ta'siri va atrof-muhit ifloslanishi o'rtasidagi bog'liqlik jadvaliga muvofiq, misning ruxsat etilgan eng yuqori konsentratsiyasidan ortiq bo'lishi kamqonlik rivojlanishiga sabab bo'ladi. Orolbo'yi mintaqasida deyarli barcha homilador ayollarda temir tanqisligi anemiyasi kuzatiladi [11].

Orolbo'yi hududida yashovchi aholining jismoniy holatini belgilovchi asosiy ekologik omillar quyidagilardan iborat: qurg'oqchil va keskin kontinental iqlim, ichimlik suvidagi minerallarning ortiqcha miqdori, suv resurslarining ifloslanishi va yetishmovchiligi hamda hududlarning cho'llanishi. Dengizning chegaralari keskin qisqarishi, sobiq dengiz tubidan ko'tarilayotgan chang va tuz bo'ronlari natijasida yuzaga kelgan tabiiy va texnogen omillar ta'sirida Orolbo'yi hududida ekologik holat yomonlashib bormoqda. Bunday omillar salbiy ekologik ta'sirga bog'liq kasalliklar (nafas yo'llari kasalliklari, onkologik xastaliklar, allergik reaksiyalar va mintaqada keng tarqalgan boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar) tashxisini qo'yish va davolashga bo'lgan ehtiyojning ortishiga sabab bo'lmoqda [12].

Orolbo'yi mintaqasida tug'ilish ko'rsatkichining pasayishi, o'lim darajasining yuqoriligi, aholi sog'lig'ining past darajasi, salbiy ekologik sharoit va muhim ijtimoiy kasalliklar o'rtacha umr ko'rish davomiyligining qisqarishiga olib kelmoqda. Ushbu ko'rsatkich 2008 yilda 62,1 yoshni tashkil etgan). Eng jiddiy muammolar orasida qon aylanish tizimi kasalliklari, xavfli o'smalar, sil, OIV/OITS va turli jarohatlar mavjud [13].

Orol fojiasi Markaziy Osiyo davlatlari bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan ekologik muammolarning eng yorqin namunalaridan biridir va u jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib kelmoqda. Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan inqirozli holat mintaqaning sug'orma dehqonchilikka asoslangan agrar rivojlanishi va sug'orish uchun ortiqcha suv sarfi natijasida kelib chiqqan [14].

Orol dengizi muammosi 20-asrning 60-yillaridan boshlab mintaqaning transchegaraviy daryolari – Sirdaryo va Amudaryoning nazoratsiz boshqarilishi, aholining jadal ko‘payishi, urbanizatsiyaning ortishi hamda yerlarning keng miqyosda o‘zlashtirilishi natijasida yuzaga kelgan. O‘tmishda Orol havzasidagi suv oqimlarida ekologik oqibatlar hisobga olinmasdan yirik gidrotexnik va meliorativ inshootlar qurilishi (50 dan ortiq suv omborlari barpo etilgan) Orol dengizining qurishiga sharoit yaratdi [15].

Suv resurslarining ifloslanishi va minerallashuvining ortishi, shuningdek, qurigan dengiz tubidan katta miqdorda tuz va changning havoga ko‘tarilishi natijasida Orolbo‘yi hududida anemiya, buyrak kasalliklari, qon tizimi, ovqat hazm qilish organlari, nafas yo‘llari va yurak-qon tomir kasalliklari kabi turli somatik kasalliklar soni oshib bormoqda. Havoga ko‘tarilgan tuz tonnalab qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan kimyoviy moddalar – pestitsidlar va o‘g‘itlarning qoldiqlarini o‘zida saqlaydi va tashib yuradi [16].

20-asrning 90-yillaridan boshlab Markaziy Osiyo mamlakatlari ushbu ekologik falokat oqibatlarini bartaraf etish uchun barcha choralarni ko‘rib kelmoqda [17]. Orolbo‘yi hududidagi eng jiddiy muammolardan biri cho‘llanish jarayonidir.

Bu tabiiy tizimlarning yemirilishida, aholining turmush sharoitining yomonlashishida hamda mahalliy aholi orasida turli kasalliklarning ko‘payishida namoyon bo‘ladi [18].

Atrof-muhitning ifloslanishi aholining turli qatlamlariga, ayniqsa bolalar va qariyalar salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi MDH davlatlari va O‘rta Osiyoning yetakchi mutaxassislari tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan [19].

Shu sababli ekologik omillarning inson salomatligiga ta‘sirini tahlil qilish dolzarb ilmiy, nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi [20].

Ko‘p omilli atrof-muhit ta‘siri sharoitida ayrim masalalarni hal etish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash uchun, odatda, salomatlikning yo‘qotilishi faqat antropogen yuklamalar darajasi yoki urbanizatsiyalashgan hududlarda "ijtimoiy-iqtisodiy omillar – aholi sog‘ligi" tizimi orqali baholanadi [21].

Shu nuqtai nazardan, tabiatni muhofaza qilish, ekologik xavfli antropogen ta‘sirlarning oldini olish va inson sog‘lig‘ini asrash zamonaviy tibbiyot va biologiya sohasidagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda [22].

2006-yil 26-sentabrdagi 915-sonli hujjatda mintaqada kamqonlik, sil, siydik-tanosil tizimi kasalliklari, gipertonik xastaliklar, homiladorlik va tug‘ruq

jarayoni bilan bog'liq patologiyalar, shuningdek, endokrin, asab, ovqat hazm qilish hamda siydik ajratish tizimi kasalliklarining ortib borishi qayd etilgan [23].

Orolbo'yi hududida homilador ayollarning yarmidan ortig'i ekstragenital kasalliklardan aziyat chekadi, shuningdek, abort holatlari ko'p uchraydi. Tadqiqotlar natijasida Orolbo'yi ekologik omillarining somatik va ginekologik kasalliklar ko'rsatkichlariga, homila rivojlanishi va tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Bunday salbiy omillar natijasida ayollarning umumiy salomatlik darajasi pasaygan bo'lib, bu esa bevosita ularning farzandlarining jismoniy holatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Orolbo'yi hududida chaqaloqlar o'limi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2,5 baravar yuqori bo'lib, Aqto'be viloyatining Chalqar tumanida har 1000 tug'ilishga 28,7, Orol va Qozali tumanlarida esa mos ravishda 35,7 va 29,7 holat to'g'ri keladi [24,25].

Orolbo'yi mintaqasining ekologik jihatdan noqulay hududlarida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalariga ko'ra, qizlarning balog'atga yetish davri sezilarli darajada sekinlashayotgani aniqlangan. Qizilo'rda viloyatining Orol, Kazalin va Janaqo'rg'on (nazorat) tumanlarida 3–6 yoshli bolalarning jismoniy rivojlanishini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperimental hududlardagi ayrim yosh guruhlarida o'g'il-qizlarning bo'yi, vazni va ko'krak qafasi aylanasi nazorat hududi va Olmaotadagi tengdoshlari bilan solishtirganda ancha past ko'rsatkichlarga ega [26]. Orolbo'yi hududida umumiy va bolalar kasallanish ko'rsatkichi eng yuqori darajada qolmoqda, aholining o'rtacha umr davomiyligi esa qisqarmoqda. Turli xil anomaliyalar yuqori darajada qayd etilgan, jumladan, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma nuqsonlar, chaqaloqlar o'limi va bepushtlik. Ekologik omillarning ta'siriga eng sezgir guruhlar bolalar va o'smirlardir [27].

So'nggi yillarda Orolbo'yi hududlarida og'ir metallarning, ayniqsa, qo'rg'oshinning inson organizmiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlarga katta e'tibor qaratilmoqda [28]. Qo'rg'oshin tashqi muhitga asosan qo'rg'oshinli yoqilg'idan foydalanadigan transport vositalarining chiqindi gazlari, ishlab chiqarish korxonalari chiqindilari, drenaj suvlari va Orol dengizining qurigan tubidan ko'tarilayotgan chang orqali kirib boradi [29].

So'nggi yillarda aholining umumiy kasallanish ko'rsatkichi deyarli 3 barobar oshgan. Tug'ma patologiyalar, o'sma kasalliklari, nafas olish va ovqat hazm qilish organlari xastaliklari nisbatan bir xil darajada saqlanib qolayotgan bo'lsa, qon hosil qiluvchi organlar va endokrin tizim kasalliklari ikki martadan

ko'proq ko'paygan [30]. Tadqiqot natijalari Orolbo'yi hududida ekologik omillarning somatik va ginekologik kasalliklar chastotasiga, shuningdek, homiladorlikning kelib chiqish sabablari va kechishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi [31]. Ekotizim buzilishining hozirgi salbiy tendensiyalari Orol dengizining ekologik inqirozi bilan bog'liq bo'lib, bu holat atrof-muhit ifloslanishi natijasida yuzaga kelgan o'ziga xos xavf omillarining ta'sirida bo'lgan Qizilo'rda viloyati aholisi uchun dolzarb muammoga aylangan [32].

Qizilo'rda viloyatining asosiy noqulay tabiiy-iqlimiy sharoitlari quyidagilardan iborat: keskin kontinental qurg'oqchil iqlim, haroratning yil davomida va hatto bir sutka ichida sezilarli o'zgarib turishi, maksimal havo haroratining 46°C gacha, minimal haroratning esa -7°C gacha tushishi. Ayrim hududlarda yillik yog'ingarchilik miqdori atigi 120 mm yoki undan ortiq (154–180 mm/yil) bo'lib, bu esa quruq iqlimni shakllantiradi. Shamolning tezligi oshganda ko'pincha qum va chang bo'ronlari yuzaga keladi [33].

Ba'zi hududlarda tuproqning ustki qatlamlarida yog'ingarchilik bilan tushgan mis miqdori belgilangan me'yoriy chegaradan ancha yuqori darajada bo'lib, mintaqada qishloq xo'jaligida pestitsidlar keng qo'llanmoqda va ular inson organizmiga tushmoqda [34].

Pestitsidlarning inson sog'lig'iga ta'siri dolzarb muammolardan biri bo'lib, xlororganik pestitsidlar tuproqda, yer osti suvlarida hamda mahalliy aholi qonida sezilarli darajada aniqlanmoqda [35].

Hududdagi mavjud ekologik muammolar aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Qizilo'rda viloyatida demografik jarayonlar chaqaloqlar va umumiy o'lim darajasining ortishi hisobiga jiddiy o'zgarishlarga uchragan [36].

O'limning asosiy omillari qon aylanish tizimining xastaliklari, xavfli o'sma shakllari, jarohatlar va intoksikatsiyalar, nafas olish hamda ovqat hazm qilish a'zolarining kasalliklaridir. Mintaqada aholining nogironlik darajasi ortib bormoqda, uning asosiy sabablarini qon aylanish tizimi xastaliklari, nafas olish tizimining sil infeksiyasi, ruhiy buzilishlar, malign neoplazmalar va barcha joylashuvdagi shikastlanishlar tashkil etadi [37].

So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan Qizilo'rda viloyatida yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etish yo'lida sezilarli choralar amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbuslarning bajarilishi ekologik hududning ma'lum darajada barqarorlashishiga xizmat qildi. Biroq, Orolbo'yidagi ekologik inqiroz

miqyosi ularni bartaraf etish bo'yicha ishlarni zudlik bilan davom ettirish zaruratini yuzaga keltirmoqda [38,39].

Orolbo'yida shakllangan murakkab ekologik holat Qizilo'rda viloyati bilan cheklanib qolmay, balki Sirdaryo va Orol daryolari havzalaridagi ekologik inqiroz ta'sir doirasining butun hududini qamrab oladi [40]. Aholining salomatligi har qanday inson jamiyatining asosiy mezon, eng qimmat resurs bo'lib, uning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik sharoitga bog'liq bo'lgan tabiiy holatidir [41].

O'zbekiston Respublikasida iqlim o'zgarishi, ozon qatlamining yemirilishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, cho'llanish, suv resurslarining qisqarishi, havoning ifloslanishi, sanoat va maishiy chiqindilarning to'planishi bilan bog'liq muammolar hanuzgacha dolzarb bo'lib qolmoqda. Mamlakat hududining 70 foizi turli darajada cho'llanish va degradatsiyaga uchragan bo'lib, bu ko'p jihatdan uning tabiiy-geografik xususiyatlari bilan bog'liqdir [42].

Umuman olganda, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bo'lishiga qaramay, hududdagi ekologik sharoit ancha murakkabligicha qolmoqda, bu esa aholi sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda.

Aholi istiqomat qiladigan hududlarda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar va qishloqlarda, odamlar qayerda yashamasin, ekologik barqarorlikning eng muhim va yakuniy mezon inson salomatligi, ya'ni muayyan mintaq, qishloq yoki shaharda yashovchi aholi sog'lig'i hisoblanadi [43, 44]. Biroq, ekologik barqarorlik aholi salomatligini ta'minlash uchun muhim omil bo'lsa-da, lekin u hali yetarli emas. Bunga qo'shimcha ravishda, ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitlar, tibbiy xizmat sifati hamda ekologik muammolarga bog'liq bo'lmagan boshqa bir qator omillar ham ta'sir ko'rsatadi [45,46].

Barqaror rivojlanishga o'tishning asosiy amaliy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: global ekologik muammolarni hal etish (cho'llanish jarayoniga qarshi kurashish, biologik xilma-xillikni saqlash, iqlim o'zgarishi va Yerning ozon qatlamini muhofaza qilish), ekologik jihatdan xavfsiz texnologiyalarni joriy etish, radiatsion va kimyoviy xavfsizlikni ta'minlash hamda chiqindilarni boshqarish, ichimlik suvi bilan ta'minot va transchegaraviy ekologik muammolarni bartaraf etish [47,48].

Atrof-muhit ifloslanishining "o'rtacha" darajasi kuzatilgan hududlarda aholi salomatligi holati "nisbatan og'ir" vaziyat sifatida baholanib, ko'p qirrali o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Mintaqa aholisining aksariyati yuqori darajadagi zo'riqish va moslashish qiyinchiliklariga duch kelayotgan bo'lsa, aholining eng zaif qatlami (bolalar) esa moslashish jarayoni va immunitet yetishmovchiligi

nomutanosibli holatida bo'ladi. Aholi sog'lig'idagi o'zgarishlarni baholash mezonlari bo'yicha og'irlik darajasi – tibbiy-ekologik sharoitni aniqlash kasallikning yuqori ko'rsatkichlari bilan bog'liq bo'lgan asosiy va qo'shimcha parametrlar asosida amalga oshiriladi [49,50].

Shunday qilib, Orolbo'yi hududida yashovchi aholi salomatligini belgilovchi asosiy ekologik omillar quyidagilardan iborat: qurg'oqchil va keskin kontinental iqlim sharoiti; yuqori minerallashtirilgan, ichimlik suvi ifloslangan va taqchil bo'lishi, shuningdek, hududlarning degradatsiyaga uchrashi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абитаев Д.С., Таткеев Т.А., Атшабарова С.Ш., Рахимбеков М.С., Рахметуллаев Б.Б. Эколого-гигиенические аспекты условий жизни населения города Аральск // Материалы междунар. научно - практ. конф. «Актуальные проблемы охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности человека». – Караганда, 2014. – С.9-12.
2. Шадетова А.Ж. Ретроспективный анализ природно-климатических факторов г. Усть-Каменогорска // Вестник Карагандинского Университета. - 2012. - № 1. – С.55-58.
3. Medina-Ramon M., Schwartz J. Temperature, temperature extremes, and mortality: A study of acclimatization and effect modification in 50 US cities // Occup. and Environ. Med. – 2007. – Vol. 64, № 12. – P.827-833.
4. Babaxanova D.B. Orol bo'yi aholisi salomatligini o'rganish dinamikasi // Ilm-fan xabarnomasi, Science bulletin, Вестник науки. 2025. Vol. 6, Issue 2. С. 233-236.
5. Альназарова А.Ш. Основные демографические показатели населения Аральского региона // Мат. VI междунар. научно-практ. конф. «Научная мысль информационного века - 2010». – Польша, 2010. – С.31-34.
6. Терешкевич Д.П. Медико-социальные и эпидемиологические аспекты здоровья населения в зоне экологического бедствия Приаралья: автореф. ... докт. PhD. – Астана, 2011. – 28 с.
7. Бекишев Б.М. Тяжелые металлы и хлорорганические пестициды в питьевой воде как факторы риска хронических эзофагитов в Приаралье: автореф. ... канд. мед. наук. – Алматы, 2001. - 25 с.
8. Альназарова А.Ш. Гигиеническая оценка ведущих факторов загрязнения окружающей среды (воздух, почва, растение, продукты питания) районов Кызылординской области // Гигиена, эпидемиология и иммунология. – 2009. - № 4. – С. 83-87.

9. Альназарова А.Ш. Гигиеническая оценка степени загрязненности питьевой воды в различных населенных пунктах Кызылординской области // Здоровье и болезнь. – 2009. - № 8. – С.16-20.
10. Альназарова А.Ш. Омарова М.Н., Оракбай Л.Ж. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения Кызылординской области // Гигиена, эпидемиология және иммунология. – 2010. - № 1. – С.110-112.
11. Абдикулова А.К. Динамическая оценка заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-поликлинические организации лиц старшего возраста // Гигиена, эпидемиология және иммунобиология. – 2012. - № 3. – С.185-187.
12. Эшонкулов О.Д. Изучение влияния внешних факторов среды на всхожесть семян растений, произрастающих в суровых природных условиях // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2025. 3(129). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/19485> (дата обращения: 28.03.2025).
13. Ledrans M. Impact sanitaire de la vague de chaleur de l'ete 2003: Synthese des etudes disponibles en aoutb2005 // ВЕН: Bull. epidemiol. hebdomod. - 2006. - №19-20. - P.129-137.
14. Etchevers A., Sarter H., Laaidi K., Empereur-Bissonnet P. Impact sanitaire de la vague de chaleur du mois de juin 2005 // ВЕН: Bull. epidemiol. hebdomod. - 2006. - № 19-20. - P.138-140.
15. Гудинова Ж.В, Акимова И.С, Клочихина А.В Изменение климата и гигиеническая оценка метеоусловий в Омске и Омской области // Гигиена и санитария. – 2010. - № 6. - С.18-20.
16. Hajat S., Kovats R.S., Lachowycz K. Heat – related and cold – related deaths in England and Wales: Who is at risk? // Occup. and Environ. Mtd. - 2007. – Vol.64, №2. - P.93-100.
17. Рахманов Р.С., Гладилин А.В., Гаджиibraгимов Д.А., Бахмудов Г.Г. К вопросу о профилактике воздействия электромагнитных излучений на работающих в экстремальных климатических условиях // Медицина труда и пром. экология. - 2011. - № 4. - С.37-40.
18. Василенко И.Я. Диагностика и профилактика экологически обоснованных нарушений здоровья // Гигиена и санитария. – 2006. - № 5. – С.38-86.

19. Молдабекова Г.К. Состояние физического развития и здоровье подростков сельских районов Приаралья: автореф. дис. ... канд. – Алматы, 2002. – С.26.
20. http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&articie_id 01.12.
21. 2006.
22. Арушанов М.Л., Горячев А.М. Эффекты причинной механики в метеорологии. – М., 2003. – 102 с.
23. Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климат Приаралья / под ред. С.И. Иногамовой. – М., 2006. – 172 с.
24. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х., Пулатов У.Ш., Кутлимуратов Х.Р., Абдумажитов Д.И., Султашева О.Г. Многолетние значения метеорологических элементов по странам мира. - Алматы, 2007. - 151 с.
25. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Ташкент, 2007. – 133 с.
26. Каюпова Н.А., Шарифканова М.Н. Проблемы экологической репродукции // Акушерство, гинекология и перинатология. - 2001. - № 1-2. - С.23-25.

